

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи

Студент, Ташкентский государственный юридический университет

Абстракт: Роман “преступление и наказание” считается одним из ключевых текстов русской и европейской литературы. Нужно не забывать, что после его выходы в западных странах появились романы-спутники, которые так или иначе копировали события и персонажей придуманных Достоевским. Неохотно в голове каждого появляется вопрос: “В чем же тайный смысл этого произведения?”

Ключевые слова: преступление и наказание, Раскольников, Достоевский, роман.

Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? (Ф.М. Достоевский “Преступление и Наказание”)

Почти каждый, хотя и не читал данное произведение, знаком с названием “Преступление и Наказание” Ф.М. Достоевского. Также, крайне небезызвестна и фраза- тварь ли я дрожащая или право имею-является одним из ключевых моментов, которые помогают раскрыть смысл романа. Для начала следует посмотреть на историю создания произведения.

В 1849 году Достоевский чуть не оказался среди "клуба 27", когда был арестован и заключен в Петропавловскую крепость за связи с петрашевцами. Поводом послужило публичное чтение письма Белинского к Гоголю, в котором Белинский обвинял автора "Мертвых душ" в пропаганде монархических и народнических идей. Достоевский прочитал это письмо своим знакомым на одном из петрашевских собраний, что и стало причиной его ареста после доноса. Белинский сам избегал риска и никогда не читал письмо вслух, так как его преследование продолжалось вплоть до 1914 года. Однако в 1849 году, по приказу самого императора, Достоевского арестовали в 4 утра, конфисковали все его бумаги и книги, и доставили его в отделение. Там, вместе с десятками других петрашевцев, Фёдор Михайлович ожидал своей участи в Петропавловской крепости. Интересный факт: непосредственно перед казнью на Семеновском плацу Достоевский прошептал одному из петрашевцев, что написал новый текст повести. Однако, в последний момент решение о смертной казни изменили на ссылку Сибирь и вот там-то судя по письму Фёдора Михайловича своему брату, Михаила, и начали появляться первые замыслы романа: “В декабре я начну роман... Не помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедленно... Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения... Исповедь окончательно утвердит мое имя”¹.

¹ <http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/bio/grossman-dostoevskij/glava-xii-roman-ispoved.htm>

Несмотря на то что замысел романа формировался на протяжении многих лет, идея о человеке, обычном и одновременно необычном, который решается на преступление, окончательно утвердилась у Достоевского в 1865 году. В этом году в Москве некий Герасим, религиозный фанатик, убил двух пожилых женщин топором и украл их ценные вещи и деньги. Этот случай, вероятно, стал прототипом образа Родиона Раскольникова в романе. В сентябре того же года Достоевский написал своему издателю Каткову, что работает над романом, который будет представлять собой психологический отчёт о преступлении, происходящем в наше время. Таким образом, в 1865 году Достоевский продолжал работу над романом уже в Петербурге, где впоследствии сжег первую версию текста, так как она его не удовлетворила. Однако уже через месяц после этого самосожжения, Достоевский прислал первые семь листов романа, и затем главы выходили в русском вестнике по мере своего написания.

Следует отметить, что Достоевский и «Русский вестник» буквально спасли друг друга. Тиражи и количество подписчиков журнала значительно увеличились, а сам писатель получил финансовую поддержку в виде гонораров. Читатели же с нетерпением ожидали выхода каждой новой части романа, который по сути стал своего рода сериалом. Интересен также тот факт, что в реальности произошло событие, перекликается с сюжетом произведения. Можно сказать, что у романа была довольно жуткая рекламная кампания: в начале 1866 года, за несколько недель до выхода первой части «Преступления и наказания», в Москве произошло преступление, в котором студент Данилов убил ростовщика и его служанку, случайно вернувшуюся домой не вовремя.

Если говорить кратко, то «Преступление и наказание»- это роман о студенте, который убивает старуху процентщицу топором затем долго мучает и в конце концов является в отделе полиции повинной и отправляется на каторгу.

Действие романа начинается в июле 1865 года, когда в Петербурге стояла невыносимая жара, и бедный студент Раскольников отправляется к старухе-процентщице, чтобы в очередной раз заложить свои часы. В это время в нем уже зарождается мысль об убийстве, хотя он еще колеблется, находясь в состоянии неопределенности: совершить ли убийство или попытаться справиться с бедностью иным способом. Получив от Алёны Ивановны 1 рубль 15 копеек, Раскольников идет в распивочную, где знакомится с Мармеладовым, который сразу же рассказывает ему о своей жизни. Раскольников узнает, что семья Мармеладовых живет в нищете: супруга Семена Мармеладова больна чахоткой, а его дочь Соня вынуждена стать "публичной женщиной", получив так называемый "жёлтый билет". В 1843 году проституция в Российской империи была легализована, и девушки, достигшие 16 лет, могли стать проститутками, обменяв свои паспорта на этот "жёлтый билет", названный так из-за цвета самой дешёвой бумаги, на которой он был напечатан.

На следующий день Раскольников получает письмо от своей матери, в котором узнает, что его сестра Дуня собирается выйти замуж за богатого дельца, чтобы улучшить материальное положение семьи. Эта новость укрепляет мысль о необходимости убийства старухи-процентщицы в сознании Родиона. Он начинает считать, что обязан спасти всех, и что Дуня не должна жертвовать собой ради семьи.

Затем Раскольников убивает старуху и её сводную сестру, которая неожиданно возвращается домой. Забрав все деньги, Родион спешно покидает квартиру, едва успевая скрыться от других клиентов процентщицы и её соседей. На следующий день он получает повестку с

требованием явиться в полицию по причине неуплаты за квартиру, точнее за крошечную комнату, в которой он живет. В страхе, что его могут заподозрить, Родион прячет украденные деньги под камнем во дворе. В полицейском участке Раскольников теряет сознание именно в тот момент, когда полицейские начинают обсуждать убийство старухи. В лихорадочном состоянии он направляется к Разумихину, своему единственному другу, который начинает о нём заботиться. Именно Разумихин приведёт к Раскольникову врача и купит ему новую одежду на деньги его матери. В следующие дни Родион будет находиться в бреду, но даже в этом состоянии мы можем заметить детали, которые связаны с его внутренним миром и развитием сюжета. Несмотря на своё нестабильное состояние, Раскольников убегает из своей комнатухи, отправляется в распивочную, а затем, в тот же день, возвращается на место убийства, намереваясь сдать полицию. Однако, по пути в участок, он становится свидетелем того, как Мармеладов попадает под колеса экипажа. Раскольников вместе с другими не равнодушными гражданами переносит тело Мармеладова домой, где тот вскоре умирает. Здесь происходит первое знакомство Родиона с семьёй погибшего и Соней Мармеладовой, на фоне нищеты, тесноты и горя. Вечером того же дня, вернувшись домой, он встречает свою мать и сестру.

Позже Соня приходит к Раскольникову и приглашает его на похороны отца. В это же время читатель знакомится с Разумихиным и Порфирием Петровичем, где раскрывается программная статья, написанная Родионом Романовичем под псевдонимом. В этой статье излагается "основа" его преступления — разделение людей на обычных и необыкновенных. Обычные люди представляются как серая масса, живущая лишь ради размножения и поддержания общества, тогда как необыкновенные — это лидеры и пассионарии, которые создают и развивают идеи, имея право нарушать закон во имя прогресса.

Родион начинает подозревать, что Порфирий Петрович что-то знает и подозревает его в убийстве. В то же время он знакомится со Свидригайловым, который проявляет интерес к его сестре Дуни и обещает обеспечить их семью финансово, но этот вариант не устраивает Раскольникова. Вечером того же дня он идет к Соне и в разговоре с ней обещает на следующий день признаться, кто убил старуху-процентщицу и её сестру Лизавету. Однако, Соня уже догадывается об этом, и Свидригайлов, который живет по соседству с Соней и подслушивает их разговор, тоже понимает, что именно Раскольников и есть убийца.

Когда Раскольников снова приходит к Порфирию Петровичу, у него уже нет сомнений, что следователь всё знает. В истерике он требует либо арестовать его, либо прекратить намекать на его вину. В этот момент в кабинет врывается маляр и признается в убийстве старухи-процентщицы. Раскольников и Порфирий Петрович остаются сильно удивленными. Раскольников решает, что у него есть шанс продолжать бороться.

После этого Родион отправляется на поминки Мармеладова, где за столом собираются пьяницы, бедняки и прочие несчастные люди. Там происходит скандал, а позже вечером Раскольников всё же признаётся Соне в содеянном. Соня сочувствует ему и обещает поехать с ним на каторгу, уговаривая его сдать в полицию, но Раскольников, не желая идти в тюрьму, решает продолжать борьбу. Их разговор прерывается известием о том, что вдова Мармеладова ведет себя неподобающе на улице, устраивая истерику и заставляя своих детей танцевать. Однако вскоре вдова умирает от чахотки. В это время Свидригайлов обещает Раскольникову устроить младших Мармеладовых в хороший детдом, открыть для каждого счёт и вытащить Соню из бедственного положения. Он также намекает Раскольникову, что слышал их разговор и знает о его преступлении.

Позже, наконец-то, в Петербурге начинается долгожданный дождь. Дождь, как будто бы, смывает все грехи, смывает все маски и духоту. Возможно и поэтому Свидригайлов заканчивает жизнь самоубийством, а Раскольников все близок к раскрытию своей тайны и повинности. Он отправляется на перекрёсток становится на колени и сознается в содеянном, а затем уже осознается в своем преступлении непосредственно в отделении полиции Порфирию Петровичу. Его отправляют в каторгу, и вслед за ним едет и Соня.